

PATOGENIA, FATORES DE RISCO E PREVENÇÃO DA BRUCELOSE BOVINA: REVISÃO DE LITERATURA

Francisco Abner dos Santos Barbosa¹; Marcos Vinícius Vidal Silva²; Rita Daphne Carneiro Chagas³;
Lorena Maria de Moura Feitosa⁴

^{1 2 3 4}Discente da Universidade Federal de Campina Grande

Autor correspondente: francisco.abner@estudante.ufcg.edu.br

AT10: Zoonose e Saúde Pública.

INTRODUÇÃO: A brucelose é uma doença infectocontagiosa que pode afetar animais domésticos, selvagens e o homem. O agente causador dessa enfermidade é uma bactéria do gênero *Brucella spp.*, que pode variar em 10 espécies, cada uma com hospedeiro preferencial, onde oito dessas podem infectar o homem. **OBJETIVO:** Essa revisão tem a finalidade de elucidar a patogenia, fatores de risco e os métodos de prevenção da brucelose bovina. **METODOLOGIA:** Foram analisados artigos científicos obtidos a partir das bases de dados Scielo e PubMed, entre 2010 e 2019. **RESULTADOS:** A brucelose bovina é causada pela bactéria *Brucella abortus*. A transmissão ocorre a partir do contato direto com o animal infectado ou pela ingestão de produtos de origem animal infectados. Essa doença é relatada no Brasil e países vizinhos, e sua prevalência pode variar. A sintomatologia mais comum nos bovinos inclui o aborto, a redução da fertilidade e a redução crônica da produção leiteira. Nos humanos é uma doença debilitante e crônica, onde os sintomas mais comuns incluem, crises recorrentes de febre alta, dor nas articulações, fadiga e depressão. O diagnóstico clínico da brucelose pode se basear no aborto, no entanto exames laboratoriais são importantes para identificação da doença. Os métodos de diagnósticos laboratoriais se dividem em diretos, que incluem, o isolamento e identificação do agente, imunohistoquímica e Reação em Cadeia de Polimerase (PCR) e indiretos, que se refere a detecção de imunoglobulinas nos fluidos corporais (sorológicos). A vacinação é muito importante para o controle da doença, visto que em regiões onde há uma baixa cobertura vacinal, existe uma alta prevalência da doença. **CONCLUSÕES:** A brucelose bovina ameaça a saúde pública devido ao seu potencial zoonótico, dessa forma é importante que produtores e médicos veterinários estejam atentos as medidas de prevenção, e aos fatores de risco associados a essa patologia.

Palavras-chave: bovino; *Brucella abortus*; vacinação; zoonose.

